

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CURSO FormAção “SEXUALIDADE PARA PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DA SAÚDE: DIÁLOGOS E PRÁTICAS”

(Experience Report from the FormAção Course “Sexuality for Health Professionals and Students: Dialogues and Practices”)

Larissa Christine Jerônimo Neiva^a; André Gustavo Lopes Vitor^b; Tales Vilela Santeiro^c; Karin Aparecida Casarini^d; Amora de Faria^e

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

O curso de extensão FormAção em sexualidade para profissionais e estudantes da saúde, foi ofertado por pós-graduandos e abordou temas como diversidade, acolhimento, terapias afirmativas e interseccionalidade. Utilizando metodologias ativas, que gerou reflexões críticas dos participantes. Apesar de algumas resistências observadas, a experiência reforça a importância de espaços formativos contínuos para inclusão e humanização no cuidado em temáticas que abrangem a sexualidade.

Palavras-chave: Sexualidade; Diversidade; Profissionais da saúde; Estudantes.

Abstract:

The extension course FormAção in Sexuality for Health Professionals and Students was offered by graduate students and addressed topics such as diversity, inclusive care, affirmative therapies, and intersectionality. Active learning methodologies were employed, which fostered critical reflection among participants. Despite some observed resistance, the experience underscores the importance of continuous educational spaces that promote inclusion and humanization in healthcare practices related to sexuality.

Keywords: Sexuality; Diversity; Health professionals; Students.

^a Graduada em Psicologia e Mestranda em Psicologia e Saúde pela UFTM, bolsista da CAPES, integrante do Grupo de Pesquisa Clínica psicanalítica: brincar aprender pensar, coordenadora de pesquisa da Liga Acadêmica de Psicanálise. Foi vice e coordenadora geral da Liga de Sexualidade por duas gestões. E-mail: d201920303@uftm.edu.br.

^b Graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Jataí. Mestrando em Psicologia pela UFTM, na linha de pesquisa: Psicologia e Saúde. Foi membro da Liga Acadêmica de Saúde Mental (LSM). Foi discente em iniciação científica e participante fundador do Grupo de Estudos de Psicologia Histórico-Cultural da Universidade Federal de Jataí. Tem interesse em Psicologia Histórico-Cultural e Psicologia da Saúde.

^c Professor Associado do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia; líder do Grupo de Pesquisa Clínica psicanalítica: brincar aprender pensar, coordenador docente da Liga Acadêmica de Psicanálise. E-mail: tales.santeiro@uftm.edu.br.

^d Professora Associada do Departamento de Psicologia da UFTM. Membro do grupo de estudo e pesquisa Laboratório de Processos de Subjetivação em Saúde (LaProSUS) e Laboratório de Estudos e Pesquisas em Sexualidades e Gêneros (LEPESEGE). E-mail: karin.casarini@uftm.edu.br.

^e Docente da Universidade Federal do Triângulo Mineiro no curso de Psicologia. Membro da Sociedade Brasileira de História da Psicologia (SBHP) e do GP-CNPq: Psicologia, Educação e Teoria Histórico-cultural, da Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: amora.faria@uftm.edu.br.

Introdução

No Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGP), faz parte das atividades obrigatórias dos pós-graduandos, o oferecimento do Formação, que consiste em um curso de extensão, ministrado individualmente ou em duplas, que é uma oportunidade de desenvolvimento de habilidades e competências de ensino dos mestrandos. Os temas dos cursos precisam ter ligação com as linhas do PPGP e com as pesquisas dos pós-graduandos (UFTM). Deve ser realizado no formato de 30 horas, presencial ou na modalidade à distância, com a oferta de no mínimo 30 vagas, sendo 20% reservadas para profissionais da saúde, educação e assistência social.

Segundo Enrique Pichon-Rivière (2005), aprender é apropriar-se da realidade para transformá-la. Dessa forma, a aprendizagem é um processo dialético que ocorre nas relações interpessoais, ou seja, nos vínculos que o sujeito estabelece com os outros. Ela está inserida em um contexto grupal, onde o indivíduo constrói e reconstrói seu entendimento do mundo a partir da troca de experiências, da comunicação e da reflexão coletiva. A aprendizagem, portanto, é uma construção contínua, que envolve aspectos cognitivos, emocionais e sociais, e que se manifesta através da transformação do sujeito e do ambiente ao seu redor. Assim, o oferecimento deste curso é um momento de desenvolvimento dos pós-graduandos enquanto docentes, mas também é uma oportunidade de formação continuada para estudantes e profissionais da saúde.

A sexualidade engloba um conjunto de expressões e comportamentos que impactam todo o ciclo de vida do ser humano (Figueiró, 2009). Ela é atravessada por fatores biológicos, psicológicos e socioculturais, é uma energia que nos motiva a buscar amor, contato, ternura e intimidade, integrando-se na forma como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. Por essas razões, influencia pensamentos, ações e

interações, permeando também a nossa saúde física e mental (Organização Mundial da Saúde, 2017).

Embora o discurso sobre sexualidade venha ganhando espaço nos meios sociais, ela ainda é considerada por muitos um tabu social, por envolver questões culturais, religiosas e normas sociais, além do despreparo relativo a modos e formas de se dialogar formativamente (Bezerra, 2023). Assim, o silêncio ou o adiamento do tema, passam uma mensagem implícita de que a sexualidade é uma temática vergonhosa ou errada.

Portanto, se faz necessário espaços formativos que abordam a temática da sexualidade e seus atravessamentos, com informações científicas atualizadas, transmitidas de forma natural, comprometida e sem julgamentos. Pois os estudantes e profissionais da área da saúde e educação, em algum momento em suas vivências, lidam ou lidaram com essa temática, que é intrínseca à vida humana. Dessa forma, o presente resumo tem como objetivo relatar a experiência da oferta e realização do curso de Formação, “Sexualidade para Profissionais e Estudantes da Saúde: Diálogos e Práticas” por dois discentes da pós-graduação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).

Desenvolvimento

Este relato de experiência foi construído a partir da metodologia proposta por Daltro e Faria (2019), que compreende o Relato de Experiência (RE) como uma ferramenta que articula vivências subjetivas com reflexões críticas, sem perder o rigor analítico. Essa escolha metodológica permitiu narrar o curso "Sexualidade para Profissionais e Estudantes da Saúde: Diálogos e Práticas" não apenas como uma descrição de atividades, mas como um fenômeno conectado a lacunas estruturais na formação em saúde.

O curso, foi uma iniciativa extensionista com carga horária de 30 horas, e sua estrutura foi

organizada para ser realizada em em oito aulas, sendo sete ministrada pelos pós-graduandos e uma com uma convidada referência na temática de educação sexual. A divulgação foi direcionada aos cursos de graduação da área da saúde da UFTM, aos servidores do Hospital de Clínica da UFTM e aos profissionais da rede municipal de saúde de Uberaba, garantindo um público diversificado, de profissionais e estudantes.

As temáticas abordadas ao longo do curso foram: fundamentos da sexualidade e saúde, identidade de gênero, diversidade, história do movimento LGBTQIAPN+, interseccionalidade, terapia afirmativa, educação sexual e acolhimento e comunicação no atendimento. O público que participou das aulas foi de 10 alunos dos cursos de enfermagem, nutrição, psicologia, serviço social e terapia ocupacional e 4 profissionais da psicologia que se formaram em instituições públicas e privadas.

Durante as aulas, foram utilizadas metodologias ativas, como rodas de conversa, síntese artística das temáticas discutidas, dinâmicas e simulações de atendimento, foram centrais para romper com abordagens tradicionais e estimular a participação crítica dos alunos. No entanto, o relato também revelou resistências, muitos participantes relataram nunca ter discutido sexualidade e gênero em suas graduações, e alguns demonstraram dificuldade em abordar o tema. Essas contradições reforçaram a necessidade de políticas institucionais que incluam a sexualidade e gênero de forma transversal na formação em cursos da área de saúde.

Logo, evidencia-se ainda os estigmas como obstáculos pedagógicos. Durante as aulas, surgiram relatos de profissionais que desconheciam formas de cuidados inclusivos para atendimento à população trans ou que evitavam discutir sexualidade com pacientes por desconforto pessoal. Esses dados, foram observados ao longo das aulas, durante as discussões, e foram concretizados através da entrega dos portfólios, que foi a atividade

avaliativa realizada, destacando a urgência de iniciativas como esta, que problematizam normas institucionais e sociais ainda enraizadas nas práticas de saúde.

Além de cumprir seus objetivos formativos, o curso revelou importantes potencialidades que impactaram tanto os participantes quanto suas práticas profissionais. A abordagem crítica sobre sexualidade e gênero promoveu uma significativa sensibilização dos profissionais, muitos dos quais relataram, pela primeira vez, sentir-se preparados para acolher demandas relacionadas à diversidade sexual em seus cotidianos de trabalho.

A formação de redes colaborativas emergiu como outro resultado relevante. As metodologias ativas, como rodas de conversa e simulações, criaram espaços de troca entre estudantes e profissionais de diferentes áreas (Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Serviço Social), resultando na importância de se atentar a iniciativas, como a adaptação de protocolos de acolhimento para incluir o nome social e marcadores de identidade de gênero.

O caráter prático do curso também se destacou. Os portfólios reflexivos, que integravam teoria e vivências profissionais, mostraram como os conceitos discutidos foram aplicados em contextos reais, desde a humanização do atendimento a pacientes trans até a desconstrução de linguagens preconceituosas nas equipes de saúde. Esses resultados reforçam a importância de iniciativas que articulem formação crítica e transformação das práticas cotidianas.

Considerações Finais

A experiência do curso demonstrou que abordar temáticas da sexualidade na formação e educação continuada dos profissionais da saúde é de extrema importância, e eixos como educação sexual é indispensável para a qualificação profissional e a equidade em saúde. A

metodologia do RE permitiu não apenas descrever as atividades realizadas, mas também refletir sobre os limites e potencialidades do curso oferecido. Por um lado, o curso ampliou a percepção dos participantes sobre temas como cuidados afirmativos e inclusivos em saúde; por outro, a carga horária reduzida e as resistências culturais indicaram a necessidade de ações mais duradouras e institucionalizadas.

Este relato reforça o papel da extensão universitária como espaço de transformação, em que narrativas plurais podem contestar currículos hegemônicos. As discussões sobre sexualidade e gênero, ainda marginalizadas na formação em saúde, precisam ser incorporadas de forma permanente, tanto na graduação quanto na educação continuada. A experiência do FormAção serve, assim, como um chamado para que instituições de saúde e educação enfrentem o tabu não como barreira, mas como ponto de partida para práticas mais inclusivas e humanizadas.

Referências

BEZERRA, Daniele Vieira. *A temática de sexualidade na formação de professores na educação básica*. 2023. Artigo monográfico (Especialização em Formação Docente para a Educação Básica) – Centro de Formação de Professores, Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, PB, 2023. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/36180>. Acesso em: 10 jan. 2026.

DALTRO, Mônica Ramos; FARIA, Anna Amélia de. Relato de experiência: uma narrativa científica na pós-modernidade. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 223–237, 2019.

FIGUEIRÓ, Mary Neide Damasceno. *Educação sexual: em busca de mudanças*. Londrina: UEL, 2009. Disponível em: <https://maryneidefigueiro.com.br/files/uploads/507b25ee-30f5-4774-8e3f-7e8d6b98804d.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Sexual health. In: *Health topics*. [S.l.], 2017. Disponível em: https://www.who.int/health-topics/sexual-health#tab=tab_2. Acesso em: 10 jan. 2026.

PICHON-RIVIÈRE, Enrique. *O processo grupal*. 9. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM). Programa de Pós-Graduação em

Psicologia (PPGP). In: *Sistema Integrado – UFTM*. Uberaba: UFTM. Disponível em: <https://sistemas.uftm.edu.br/integrado/sitesCursos/ppgp/?idCurso=548&lang=pt-BR&pag=7&id=81>. Acesso em: 10 jan. 2026.